

CIDADE EMPREENDEDORA: AVEIRO COMO BENCHMARKING PARA O MUNDO

Tanatiana F. Guelbert

tguelbert@gmail.com

*Universidade Tecnológica Federal do Paraná
R. Rosalina Maria Ferreira, 1233 - Vila Carola
87301-899 - Campo Mourão - PR*

Ana H. Souza

engenharias@cbm-unicbe.com.br

*Centro Universitário do CBM - UniCBE
21715-400 - Rio de Janeiro - RJ*

Rafaela da Rosa Cardoso Riesemberg

rafaela.darosa@gmail.com

*PUCPR, Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas
Rua Imaculada Conceição, 1155
80215-182 - Curitiba - PR*

Régis Pasini

rpasini@faap.br

*Faculdade Armando Alvares Penteado - FAAP
Rua Alagoas, 903, prédio 1- Higienópolis
01242-902 - São Paulo - SP*

Resumo: *Diante das mudanças proporcionadas pela tecnologia que estão presentes no dia-a-dia, este artigo apresenta uma iniciativa da cidade de Aveiro em Portugal, chamada de Aveiro Tech City, que tem como objetivo reunir propostas empreendedoras inovadoras que fazem uso da tecnologia para proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Esta iniciativa contou com a colaboração da Câmara Municipal de Aveiro, pessoas, empresas, universidades e centros de pesquisa, reunindo projetos de diferentes países pautados em quatro pilares: tecnologia e suas aplicações, educação voltada ao desenvolvimento de competências interdisciplinares, formação baseada em competências STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) e desafios para empresas, universidades e cidadãos. Dentre os quatro pilares, será dado neste artigo, destaque à formação baseada em competências STEAM, através do que foi denominado projeto Aveiro STEAM City cujos objetivos são levar ao município uma revolução tecnológica e atrair talentos no âmbito da Indústria 4.0. Como resultado, foram selecionados projetos com potencial de implementação para soluções como, por exemplo na área de turismo, medicina, logística, energia e mobilidade. A iniciativa Aveiro Tech City, cuja duração se estendeu praticamente ao longo de 2020, também proporcionou um ecossistema favorável à realização de negócios para empresas e novos empresários. No artigo, além da apresentação da iniciativa e dos projetos, é possível constatar que quando se tem um esforço conjunto de diferentes atores da sociedade com objetivos bem estabelecidos, obtém-se relações ganha-ganha - em que todos os envolvidos se beneficiam. Tais objetivos se alinham ao que é preconizado pela Sociedade 5.0 e, também mostram como, através de iniciativas empreendedoras, é possível transformar uma sociedade.*

Palavras-chave: *Cidade Empreendedora. Inovação. Organizações Empreendedoras. IoT. Profissões do Futuro.*

1. INTRODUÇÃO

As duas últimas décadas trouxeram mudanças significativas no modo como as pessoas, organizações, empresas, sociedade e governo interagem, produzem, consomem, pensam, se organizam e vivem.

Com a disseminação da Internet das Coisas (IoT) e suas potencialidades, no final do ano de 1999 e início do novo milênio, as organizações puderam se tornar mais eficientes, entregando melhores produtos e serviços a preços mais competitivos. Entretanto, pode-se destacar que o auge do desenvolvimento foi marcado pela Era IoT a partir da denominada Indústria 4.0, cujo conceito foi apresentado em 2011 na Feira de Hannover na Alemanha, reconhecida mundialmente por ser a mais importante feira industrial, relacionada a esta temática. Esta iniciativa teve forte apoio do governo da Alemanha em parceria com universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia, que trouxe uma radical alteração no mindset em relação à maneira como as empresas trabalham. Este fenômeno deu origem ao que hoje denomina-se Quarta Revolução Industrial ou Revolução 4.0.

Cabe destacar também, que a Indústria 4.0, tal como foi pensada na Alemanha, além de promover e incentivar o uso de determinadas tecnologias, com destaque para a IoT, incentiva ou até mesmo objetiva o desenvolvimento de novos modelos de negócios digitais criando uma rede de cooperação entre empresas clientes e fornecedoras cuja relação se difere sutilmente das relações tradicionais. Nas relações tradicionais entre empresas, que têm ocorrido desde a Primeira Revolução Industrial, é muito comum se observar uma postura passiva dos fornecedores que respondem somente quando são demandados pelos principais clientes, muitas vezes representados por grandes empresas. Na Indústria 4.0, o que surge são redes colaborativas onde as empresas passam a atuar de modo mais integrado, com maior influência no processo produtivo, além de surgirem, muitas vezes, novas oportunidades de negócio.

A Quarta Revolução Industrial é muito mais ampla do que sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. As inovações ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia. Neste sentido, o que torna esta Revolução fundamentalmente diferente das anteriores é o fato de que, neste momento, percebe-se claramente a fusão de tecnologias antes tão distantes e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. O cenário atual, portanto, se apresenta com uma variedade de desafios que implica na compreensão, bom como na modelagem desta nova revolução tecnológica, sobretudo na maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos (SCHWAB, 2016).

Se este conceito for transportado para o nível dos cidadãos, tem-se a oportunidade de se desenvolver negócios lucrativos que geram soluções voltadas aos indivíduos de uma sociedade, conduzindo aos preceitos da Sociedade 5.0.

Diante deste cenário, a última década acentuou a constante mudança que acompanha as sociedades, principalmente àquelas cujos paradigmas de desenvolvimento econômico e de criação de negócio foram alterados para uma sociedade mais empreendedora cujos pilares de transformação se encontram no acesso, cada vez maior, de soluções tecnológicas que permitem o desenvolvimento de modelos de negócio inovadores e disruptivos.

Portanto, à exemplo da Alemanha, cabe aos agentes públicos, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, promover políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento de ecossis-

temas favoráveis à disseminação de atitudes empreendedoras que gerem bens e serviços diferenciadores, capazes de acrescentar valor ao mercado, e da criação de emprego, assim como, criar e apoiar ações visando o desenvolvimento de competências para atender às demandas das chamadas Profissões do Futuro.

Segundo uma estimativa popular, 65% das crianças que ingressam na escola primária acabarão trabalhando em tipos de empregos completamente novos que ainda não existem. Em um cenário de empregos em rápida evolução, a capacidade de antecipar e se preparar para as necessidades de habilidades futuras, o conteúdo do trabalho e o efeito agregado sobre o emprego são cada vez mais críticos para empresas, governos e indivíduos, a fim de aproveitar totalmente as oportunidades apresentadas por essas tendências - e mitigar resultados indesejáveis (WEF, 2016).

O conjunto de dados que forma a base do relatório *The Future of Jobs* de 2016, é o resultado de um extenso survey de RHs e outros executivos de empregadores líderes globais, representando mais de 13 milhões de funcionários em 9 amplos setores da indústria em 15 grandes economias desenvolvidas e emergentes e regionais áreas econômicas. Um dos resultados apresentados está relacionado às demandas de habilidades para os próximos 5 anos (de 2015 à 2020). As habilidades mais requisitadas seriam de resolução de problemas complexos, competências sociais e de sistemas e menos de habilidades físicas ou competências técnicas específicas (SCHWAB, 2016).

Com a atualização do relatório, publicado em 2020, as lacunas de competências continuam a ser altas, à medida que as habilidades em demanda em todos os empregos mudam nos próximos cinco anos – considerando que a pesquisa prevê um horizonte de 5 anos, ou seja, de 2020 a 2025. As principais habilidades e grupos de habilidades que os empregadores veem como crescendo em proeminência na liderança até 2025 incluem grupos como pensamento crítico e análise, bem como resolução de problemas, e habilidades em autogestão, como aprendizagem ativa, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Em média, as empresas estimam que cerca de 40% dos trabalhadores precisarão de requalificação de seis meses ou menos e 94% dos líderes de negócios relatam que esperam que os funcionários adquiram novas habilidades no trabalho, um aumento acentuado de 65% em 2020 (WEF, 2020a; WEF, 2020b).

No Brasil, o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) desenvolveu o Mapa do Trabalho Industrial que traz uma visão mais clara das mudanças que a 4ª Revolução Industrial tem na formação dos profissionais de qualquer setor da economia. O estudo constata que a maior demanda será pelo aperfeiçoamento – a formação continuada – de trabalhadores que já estão empregados. Em seguida, vêm aqueles que precisam de formação inicial para ingressar no mercado de trabalho, tanto para ocupar novas vagas quanto para ocupar postos abertos devido à aposentadoria. As exigências variam de acordo com a região, então é importante considerar as características econômicas de cada local. As maiores taxas de crescimento serão de ocupações que têm a tecnologia como base. Além dos condutores de processos robotizados, estão pesquisadores de engenharia e tecnologia (aumento de 17,9%); engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins (14,2%); diretores de serviços de informática (13,8%); operadores de máquinas de usinagem CNC (13,6%), etc. (CNI, 2019).

Pensando que 65% das crianças que ingressam na escola primária hoje acabarão trabalhando em tipos de empregos completamente novos que ainda não existem, a Educação Empreendedora se torna ainda mais relevante, pois ela refere-se a conteúdos, métodos de ensino, de aprendizagem e atividades de apoio à criação de conhecimento, de desenvolvimento da cultura empreendedora, da mentalidade empreendedora, de competências, habilidades, comportamentos, atitudes, intenções de valores empreendedores essenciais para o indivíduo

viver, trabalhar e criar valor compartilhado na sociedade (CORY; SUCALA; CARROLL, 2019; SOUITARIS; ZERBINATI; AL-LAHAM, 2007).

Neste sentido, com o objetivo de contribuir com a temática apresentada, este artigo, caracterizado por um estudo de caso, aborda as experiências da cidade de Aveiro, em Portugal, reconhecida por ser um polo de desenvolvimento na área tecnológica voltada aos mercados de eletricidade e eletrônica. Os escritos relatam como a cidade de Aveiro transformou-se em um laboratório vivo, abarcando as iniciativas empreendedoras de diferentes stakeholders e por fim apresenta-se como benchmarking na temática Cidade Empreendedora.

2. ORGANIZAÇÕES EMPREENDEDORAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES

Diante do cenário estabelecido pela Indústria 4.0 torna-se urgente a implantação de medidas que permitam gerar o equilíbrio entre as funcionalidades das novas tecnologias e a capacitação necessária para sua utilização.

As organizações têm como missão identificar e entender as demandas da sociedade, propor uma tecnologia viável economicamente e criar meios para produzir essa tecnologia. É um desafio que envolve mão de obra capacitada nos diversos patamares do negócio, tais como: análise de mercado, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de sistema de produção, comercialização de produto, entre outros.

Essa dinâmica estabelecida pela Indústria 4.0, visa dar agilidade, incentivar inovações e a criação de novos modelos de negócios digitais (BMW, 2019). É delineada pelo conceito de Sociedade 5.0 que retrata um modelo econômico proposto pelo Japão para recuperação econômica do país. Esse novo conceito foi apresentado em 2017 na CeBIT (maior feira internacional de tecnologia da informação) em Hanover na Alemanha e retrata uma iniciativa centrada no ser humano, pensando na adequação das tecnologias para melhorar a qualidade de vida (KEIDANREN KAIKAN, 2020). Também está alicerçada em conceitos antigos como a filosofia de sampo-yoshi (1842-1903) destacando valores de negócios e objetivando a satisfação do comprador, vendedor e sociedade; e a filosofia mottai-nai, que é contrária ao desperdício, no qual descreve um modo de vida que preza pelo uso de todo o valor intrínseco de um objeto expressando pesar pelo desperdício.

Os desafios desse novo modelo envolvem grandes mudanças no sistema de educação, do básico ao superior, e na capacitação para aqueles que já estão fora desse universo estudantil. Além disso, desenvolver uma sociedade atendida pela tecnologia e que inclua a população economicamente vulnerável, disponibilizando serviços em locais isolados dos grandes centros e permitindo acesso às vantagens da nova era estabelecida pela tecnologia da informação.

Todo o processo das empresas empreendedoras, deve ser assistido por ações do governo no que tange a educação e incentivos à cooperação entre empresa e universidade. Tais medidas são extremamente importantes para concretização desse novo modelo.

Uma trajetória já percorrida e com resultados de sucesso pode ser constatada pelo modelo de parceria implantado no município de Aveiro em Portugal denominado Aveiro Tech City.

3. AVEIRO E A REDE DE PARCEIROS: MODELO QUE GERA ORGANIZAÇÕES E AÇÕES EMPREENDEDORAS DE SUCESSO

O mundo em constante mudança e atualização exige novas formas de comunicar, de fazer negócios, de viver e interagir. Diante desta realidade, a cidade de Aveiro em Portugal, por meio de sua Câmara Municipal, idealizou um projeto denominado Aveiro Tech City que transforma a cidade num laboratório vivo, utilizando a tecnologia como meio para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, contribuir com as entidades de gestão para obter e partilhar informação sobre novas formas de gerir a cidade, abarcando a mobilidade, educação, saúde, segurança, cultura e ambiente (AVEIRO TECH CITY, 2000a).

Esta iniciativa contempla a união entre pessoas, empresas, universidades, institutos de pesquisa para soluções de última geração tecnológica, em que novas empresas, projetos e serviços podem ser desenvolvidos, testados e implementados, formando um verdadeiro ecossistema empreendedor. Portanto, dessa convergência de esforços, culmina a construção e entrega de uma cidade mais conectada e inteligente, transformando o seu território num local que usa a tecnologia como meio para resolver as necessidades complexas dos seus cidadãos, bem como de veículo para construir uma cidade sustentável, oportunizando novos negócios e melhores oportunidades de emprego, serviços de saúde e transporte, ruas mais seguras, cidadãos mais comprometidos e capacitados (AVEIRO TECH CITY, 2000b).

O Aveiro Tech City contempla o desenvolvimento de projetos pautados em quatro pilares:

- Tecnologia, Serviços e Aplicações para transformar a cidade num polo de atração tecnológico;
- Educação para promover uma sociedade baseada no conhecimento com as competências interdisciplinares;
- Formação, alicerçada nas competências STEAM, para o desenvolvimento de talentos; e
- Desafios para empresas, universidades e cidadãos com o objetivo de apresentar e implementar ideias, produtos e serviços inovadores, capazes de resolver problemas e transformar a cidade.

Dentre os projetos desenvolvidos pelo Aveiro Tech City, este artigo dará destaque ao Aveiro STEAM City, financiado pelo programa europeu Urban Innovative Actions (UIA), por abarcar ações que envolvem os quatro pilares mencionados, na concepção de uma cidade inteligente, com uma economia baseada no conhecimento.

Neste sentido, o projeto contempla a formação e qualificação de talentos com as competências para fazerem a diferença nesta nova era digital: as competências STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics); o estímulo à transformação digital da cidade, município e das suas empresas; a atração e retenção de talentos; e a promoção da renovação do tecido empresarial e da estrutura socioeconômica da cidade.

De modo empírico, as ações incluem atividades que compreendem a instalação de Techlabs nas escolas; a criação de um observatório de emprego responsivo; o desenvolvimento de uma plataforma de dados urbanos e um laboratório vivo com infraestrutura de fibra, sensores e conectividade 5G na cidade; a dinamização de Bootcamps de código, desafios destinados a startups, scaleups, centros de P&D e residências artísticas para a arte digital (SCOPELLITI, 2020; INOVARIA, 2020; AVEIRO TECH CITY, 2000c).

3.1 Aveiro STEAM City: Incentivando as Competências Empreendedoras

O projeto Aveiro STEAM *City*, com o intuito de levar para a cidade uma nova revolução tecnológica, com a adoção de infraestruturas e tecnologias 5G e IoT, proporcionou à Aveiro ser contemplada – entre outras vinte e duas cidades – em 2018 para o UIA, único projeto financiado pela iniciativa em Portugal (SCOPELLITI, 2020). O investimento global é de €6.115.915, com um aporte do *European Regional Development Fund* (ERDF), concedido ao projeto, na ordem de €4.892.732,00 (CM-AVEIRO, 2019; UIA, 2020a).

Destaca-se ainda que, o Aveiro STEAM *City*, visa contribuir com as empresas, no sentido de repensarem os recursos de que precisam para inovar, crescer e estabelecer meios para atrair novos talentos no âmbito da Revolução 4.0, considerando não apenas as áreas técnicas, mas também as áreas artísticas, criativas e ciências humanas.

Como parceiros do projeto, a cidade de Aveiro conta com:

- Altice Labs – Instituto de P&D;
- Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável (CEDES) – Universidades e Centro de Pesquisa;
- INOVARIA – Associação de Empresas para uma Rede de Inovação;
- Instituto de Telecomunicações (IT) – Instituto de P&D; e
- Universidade de Aveiro - Universidades e Centro de Pesquisa.

Dentre as principais ações do projeto, destaca-se (SCOPELLITI, 2020):

- a) Observatório do Trabalho: visa investigar e monitorar as demandas para os profissionais atuarem na Indústria 4.0, bem como nos empregos do futuro, culminando na oferta de capacitações, treinamentos e cursos pela Universidade de Aveiro. Esta ação tem como foco os alunos das escolas primárias, por meio da implantação de *Tech Labs* (Figura 1), até formação intensiva – *Tech City Bootcamps* (Figura 2) – para profissionais graduados ou pessoas engajadas em tecnologias de informação, comunicação e eletrônica (TICE), por meio de programas de treinamento de 14 semanas, com mais 14 semanas de estágio em empresas locais.

Figura 1 – *Tech Lab* nas escolas Primárias - Aveiro.

Fonte: CM-AVEIRO (2020).

Figura 2 – Programa de formação Aveiro *Tech City Bootcamp*.

Fonte: UIA (2020b)

- b) Conectividade 5G e infraestrutura de fibra: esta ação torna Aveiro uma das primeiras cidades em Portugal com uma oferta comercial de serviços 5G, bem como a primeira cidade a disponibilizar esta tecnologia para pesquisa científica aplicada, desenvolvimento

de projetos e teste piloto. A base de teste digital contempla 5 quilômetros quadrados, apoiados por 13 quilômetros lineares de fibra conectados e 25 unidades de rádio reconfiguráveis de diferentes tecnologias de comunicação.

- c) Projetos de estudo de caso sobre mobilidade, meio ambiente e energia: no âmbito da mobilidade, pretende-se compreender o comportamento do cidadão, no intuito de fornecer novas soluções visando a gestão eficiente do tráfego. Para a temática meio ambiente, a proposta está na avaliação do impacto do transporte na qualidade do ar da cidade, de modo a fornecer informações úteis para a busca de novas soluções. O caso de uso de energia busca novas soluções quanto ao uso de veículos elétricos, como nas tradicionais gôndolas chamadas de “Moliceiros”, nos canais de água em Aveiro.
- d) Plataforma Digital Urbana e Aveiro *Tech Hub*: todos os dados capturados por meio de sensores e outros dispositivos IoT instalados na cidade, serão transmitidos para a nova plataforma digital urbana e ficará disponível no espaço Aveiro *Tech Hub*. Este centro de tecnologia terá telas interativas inovadoras, as quais fornecerão uma experiência de usabilidade imersiva para seus visitantes. Por meio deste espaço, cidadãos e visitantes poderão obter acesso às informações relacionadas com os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Aveiro STAM *City*, como por exemplo, conhecer a qualidade do ar na área urbana.

Em outubro de 2019, durante o evento Aveiro *Techdays*, integrante do Aveiro *Tech Week* 2019, o município lançou oficialmente diferentes iniciativas na área da inovação, de competências digitais e no desenvolvimento de ideias disruptivas em educação, tecnologia e artes (SCOPPELLITI, 2020). Dentre as iniciativas, consideradas empreendedoras, destaca-se o Aveiro 5G *Challenges*, cujo objetivo é apoiar *startups*, *scaleups* e Institutos de P&D a desenvolverem novos produtos e serviços apoiados na tecnologia 5G, por meio de um concurso.

Portanto o Aveiro 5G é uma iniciativa para (AVEIRO TECH CITY, 2019a):

- Promover e apoiar o surgimento de projetos inovadores operacionalizáveis em plataforma 5G;
- Capacitar os participantes no desenvolvimento e melhoria dos seus projetos, de modo a permitir a fase de testes;
- Atrair e captar organizações inovadoras de base tecnológica para usufruto do ecossistema e “*testbed*” 5G desenvolvido na cidade de Aveiro;
- Promover a fixação futura de pessoas e talento na área das tecnologias de inovação e comunicação na região de Aveiro.

A primeira edição do Aveiro 5G *Challenges*, teve o cronograma de execução conforme Figura 3.

Figura 3 – Cronograma Aveiro 5G Challenges.

Fonte: Aveiro Tech City (2019b).

Para que *startups*, *scaleups* e Institutos de P&D pudessem concorrer ao processo, as equipes deveriam ser formadas por até três integrantes, cujo volume de negócios deveria ser inferior a 50 milhões de euros. Em relação aos requisitos dos projetos para concorrer ao edital, estes deveriam contemplar (AVEIRO TECH CITY, 2019a):

- Desenvolvimento e testes no “*testbed*” 5G existente no Município de Aveiro.
- Suscetíveis à origem de novas soluções, produtos ou serviços para mercados existentes ou, numa perspectiva disruptiva, potencializar o desenvolvimento de novos mercados ou conceitos.
- Ponderação em termos da sua exequibilidade técnica durante a fase de desenvolvimento e teste, ou seja, projetados à escala, e serem praticáveis durante os prazos do programa.
- Ser de autoria dos participantes, sendo os mesmos responsáveis, em todos os termos legais, pela sua autoria.
- A participação de pelo menos um membro da equipe em todas as fases da proposta: sessões de formação e tutoria, sessões online durante o desenvolvimento de testes, *pitch* e *demoday*.

Os 10 projetos selecionados na primeira edição do Aveiro 5G, cujos critérios estão apresentados na Figura 4, receberam o apoio monetário de €2.000, além da participação em workshops de capacitação, acesso a uma rede de mentores e peritos especializados em determinadas áreas de negócio, acesso à infraestrutura 5G para desenvolvimento e teste dos seus projetos, acesso a eventos de *networking* e ligação com o ecossistema empreendedor e empresarial da região de Aveiro, bem como espaço de *coworking*, gratuito na Incubadora de Empresas do Municípios de Aveiro, para o desenvolvimento dos projetos.

Figura 4 – Critérios de seleção Projetos Aveiro 5G Challenges.

Fonte: Aveiro Tech City (2019b).

Dentre os projetos selecionados, há representantes de Itália, México, Portugal, Rússia e Reino Unido, quais sejam:

1. Desenvolvimento de rotas turísticas inteligentes | Smart Tour (Portugal);
2. Monitor de ECG Holter com análise do ritmo cardíaco e painel de instrumentos | Blankit (México);
3. Robot para serviços de entrega e concierge | YOUSHIP (Portugal);
4. Tecnologia de radioterapia para monitorizar as doses administradas em tempo real | NU-RISE (Portugal);
5. Estruturas para efetuar testes na rede | AllbeSmart (Portugal);
6. Diagnósticos de alta precisão, sem contacto | VideoOculograph (Russia);
7. Biossensores vestíveis para análise de suor | Biometrica (Itália);
8. Poste de eletricidade alimentado por energia eólica e solar | Omniflow S.A.(Portugal);
9. Rede de distribuição ponto-a-ponto, através de drone | EVA Drones (Reino Unido);
10. Veículo elétrico autónomo | Live Electric Tours (Portugal).

A Live Electric Tours, EVA Drones e Biometrica foram as três vencedoras da primeira edição do Aveiro 5G Challenges. O resultado e a descrição dos projetos também está disponível no site do Aveiro Tech City (2000d).

O projeto da Live Electric Tours (Figura 5) desenvolveu um novo conceito de turismo, em que os visitantes podem conhecer a cidade ao volante de um carro 100% elétrico, equipado com WiFi gratuito, guia áudio GPS e uma câmara fotográfica e vídeo que permite compartilhar toda a experiência em tempo real, por meio das redes sociais, utilizando a rede 5G como meio de transmissão de elevada velocidade.

Figura 5 – Live Electric Tours.

Fonte: Autores (2020).

Figura 6 – EVA Drones.

Fonte: Autores (2020).

A EVA Drones se concentrou na logística das empresas, com uma solução combinando a sua rede de estações de carregamento multimodais com drones autônomos e meios de transporte terrestre autônomo (Figura 6). Com uma tecnologia aeronáutica elétrica única, desenvolvida com o objetivo de facilitar a logística das entregas ponto-a-ponto, a empresa recorre à rede 5G para integrar todo serviço de logística de “short-haul” com gestão e posicionamento em tempo real dos seus meios de transporte.

Já, a italiana Biometrica se dedicou à produção de um colete (têxtil) com biossensores (Figura 7), capazes de analisar a transpiração dos atletas, com o objetivo de melhorar a sua performance. Essa tecnologia permite determinar o nível de hidratação de cada atleta, bem como estimar a perda de nutrientes críticos ao seu desempenho. O monitoramento em tempo real, pode ser acompanhado por meio de um aplicativo para smartphone, em que o atleta recebe os parâmetros biológicos do suor com informação sobre quando e como se hidratar/alimentar.

Figura 7 – Colete com Biossensores.

Fonte: Autores (2020)

Os três projetos vencedores receberam em Outubro, durante o evento Aveiro Tech Week 2020, o montante de €25.000,00 cada um, para apoio à implementação das suas soluções. O resultado alcançado com a iniciativa Aveiro 5G Challenges, evidencia o sucesso no desenvolvimento de ações empreendedoras, em diferentes setores da economia, abarcando profissionais de áreas distintas, bem como mobilizou atitude empreendedora em todos os parceiros envolvidos, que vão além dos participantes do projeto.

Os efeitos das ações desenvolvidas pelo Aveiro Tech City alcançaram universitários, docentes, cidadãos, empresas e empresários, não somente da região de Aveiro, que tiveram a oportunidade em diferentes momentos de participar desse laboratório vivo em que a cidade se transformou.

Neste sentido, destaca-se outra iniciativa do Aveiro STEAM City, denominada *Aveiro Urban Challenges*. Esse desafio teve por objetivo resolver problemas que afetam a comunidade nas áreas do ambiente, energia e mobilidade, e envolveu cinco empresas parceiras do município, quais sejam a Galp Gás Natural Distribuição, EDP Distribuição Energias de Portugal, Veolia, Transdev e Águas da Região de Aveiro. O programa *Aveiro Urban Challenges* apoiou soluções que respondessem às demandas de cada um destes parceiros, oportunizando à *startups*, *scaleups* e centros de P&D se candidatarem com ideias de solução.

O *Aveiro Urban Challenges* teve por objetivo: (AVEIRO TECH CITY, 2019d)

- Apoiar a implementação de soluções concretas aos desafios urbanos;
- Promover o envolvimento ativo dos vários stakeholders do programa e na identificação de contextos que requerem novas soluções e abordagens;
- Proporcionar aos novos empreendedores e empresas, que se encontram em fase de desenvolvimento, oportunidades de negócio num ecossistema com empresas de referência do mercado nacional.

A iniciativa foi organizada em parceria com a Beta-i, empresa de referência em programas de aceleração e mentoria. Foram escolhidos 5 projetos, para atender a demanda dos cinco parceiros. O programa *Aveiro Urban Challenges* permitiu aos cinco finalistas participar em workshops de capacitação e a uma rede de mentores dos diferentes *stakeholders* do programa, além de apoio nas fases de desenvolvimento e testes. O cronograma das atividades pode ser observado na Figura 8.

Figura 8 – Cronograma *Aveiro Urban Challenges*.

Fonte: Aveiro Tech City (2019c).

Cada um dos cinco parceiros apresentou um desafio, para os quais os candidatos deveriam propor soluções (AVEIRO TECH CITY, 2019d):

- ADRA Águas da Região de Aveiro: Realidade Aumentada na manutenção de equipamentos e redes;
- Galp Gás Natural Distribuição: Bicicleta movida com células de combustível alimentadas a hidrogênio;

- c) Transdev Transporte Público: Otimização de alocação de viaturas mediante critérios de pegada ecológica e custo operacional;
- d) EDP Distribuição Energias de Portugal: Redes Inteligentes de energia;
- e) VEOLIA Coleta de Resíduos: Solução de recolha seletiva de bio resíduos.

Seguindo os mesmos critérios do desafio Aveiro 5G, poderiam se candidatar ao Aveiro Urban Challenges *statups*, *scaleups* e centros de P&D, com volume de negócios inferior a 50 Milhões de Euros.

Da mesma forma, os projetos deveriam ser de autoria dos participantes, sendo estes responsáveis em todos os termos legais pela sua autoria, bem como as propostas deveriam “originar novas soluções, produtos ou serviços para mercados existentes, ou numa perspectiva disruptiva, potenciar o desenvolvimento de novos mercados ou conceitos, tendo por base, os desafios que as entidades parceiras apresentarem” (AVEIRO TECH CITY, 2019d).

Das 39 candidaturas recebidas, o júri pré-selecionou 15 entidades que tiveram a oportunidade de apresentar a sua solução para um dos cinco desafios definidos em colaboração com os parceiros, que resultou na eleição dos cinco finalistas. Esta apresentação aconteceu via Skype devido às medidas de contenção ao Coronavírus/Covid-19.

As soluções premiadas no Aveiro *Urban Challenges* são:

- 1) Desafio ADRA | Manutenção de equipamento e redes, através da utilização de realidade aumentada | Vencedor - AllbeSmart (Portugal);
- 2) Desafio TRANSDEV | Otimização de veículos com base na sua pegada ecológica e custo de operação | Vencedor - Mosaic Factor SL (Espanha);
- 3) Desafio GALP | Desenvolvimento de bicicletas movidas a células de hidrogénio | Vencedor - PEMFC SUDOE BIKE (Espanha);
- 4) Desafio VEOLIA | Recolha seletiva de bio resíduos | Vencedor - 2BConnect (Portugal);
- 5) Desafio EDP | Redes Inteligentes de energia | Vencedor - Klugit Energy (Portugal).

Os cinco finalistas receberam um prêmio de 20.000€ para o desenvolvimento da solução até outubro de 2020. Cumprindo o programa de ações, os finalistas completaram o desenvolvimento dos respetivos projetos, recebendo mentoria dos parceiros, bem como da Beta-i (CM-AVEIRO, 2020). O resultado de cada inovação foi apresentado durante o evento Aveiro Tech City que aconteceu no ano de 2020, na cidade de Aveiro em Portugal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se planeja uma viagem um ponto que é claro é o nosso. A partir daí definimos um caminho a seguir. Quando em um determinado momento começam a surgir cada vez mais bifurcações, as possibilidades são muitas, os destinos são muitos as decisões em relação ao caminho a seguir podem não ser tão claras. Se fizermos um paralelo com as tecnologias que foram sendo disponibilizadas, algo semelhante ocorreu. As opções são muitas e tendem a aumentar tornando difícil até explorar seus potenciais.

Concomitantemente, temos uma sociedade que tem cada vez mais anseios e necessidades que deixaram de ser atendidas pelas tradicionais estruturas de serviços, empresas ou produtos.

Os anseios e necessidades são tantos e tão particulares, para não dizer individualizados que a solução parece estar, se não totalmente, em grande parte na tecnologia.

Como as possibilidades e oportunidades são muitas, é extremamente importante que o processo de desenvolvimento de soluções integre diferentes atores: pessoas, empresas, universidades e governos. E neste processo de desenvolvimento de soluções, é inevitável que negócios irão surgir, mas para que estes negócios se tornem realmente eficientes e eficazes, é primordial uma formação baseada em conhecimento técnico, científico, humanista e empreendedor.

Também são primordiais iniciativas em que governos sejam apoiadores e catalisadores das iniciativas, como ocorre com a Alemanha e a Indústria 4.0 e, como retratado neste texto, a iniciativa da Câmara Municipal da Cidade de Aveiro em Portugal, que conseguiu reunir entidades (incluindo pessoas) que serão beneficiárias em diferentes aspectos, além de possibilitar a colaboração destas entidades, servindo de inspiração a outras iniciativas semelhantes criando, quem sabe, uma cultura de desenvolvimento colaborativo contínuo, que leva ao compartilhamento de responsabilidades e iniciativas.

REFERÊNCIAS

AVEIRO TECH CITY. Disponível em: <https://www.aveirotechcity.pt/pt>. Acesso em: 19 out. 2020a.

AVEIRO TECH CITY. **Acerca da Iniciativa Aveiro Tech City**. Disponível em: <https://www.aveirotechcity.pt/pt/sobre-nos>. Acesso em: 19 out. 2020b.

AVEIRO TECH CITY. **Aveiro STEAM City**. Disponível em: <https://www.aveirotechcity.pt/pt/projetos/AVEIRO-STEAM-CITY>. Acesso em: 20 out. 2020c.

AVEIRO TECH CITY. **Aveiro STEAM City. Aveiro 5G Challenges.Vencedores da 1ª Edição**. Disponível em: <https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/aveiro-5g-challenges/vencedores-da-1a-edicao>. Acesso em: 16 nov. 2020d.

AVEIRO TECH CITY. **Aveiro STEAM City. Aveiro 5G Challenges. Normas de Participação. 2019a**. Disponível em: https://www.aveirotechcity.pt/application/files/8415/7062/2366/Aveiro5GChallenges_NormasParticipacao_AveiroTechCity_PT.PDF. Acesso em: 11 nov. 2020.

AVEIRO TECH CITY. **Aveiro STEAM City. Aveiro 5G Challenges. 2019b**. Disponível em: https://www.aveirotechcity.pt/application/files/9615/7659/4169/Aveiro5GChallenges_Apresentacao_PT_F.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020.

AVEIRO TECH CITY. **Aveiro STEAM City. Aveiro Urban Challenges. 2019c**. Disponível em: https://www.aveirotechcity.pt/application/files/3515/7659/4170/AveiroUrbanChallenges_Presentation_PT_F.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020.

AVEIRO TECH CITY. **Aveiro STEAM City. Aveiro Urban Challenges. Normas de Participação. 2019d**. Disponível em: https://www.aveirotechcity.pt/application/files/1115/7486/8711/AveiroUrbanChallenges_NormasParticipacao_AveiroTechCity_PT_vfinal.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020.

BMW i - Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. **Digital business models for Industrie 4.0 – result paper**. Berlin, 2019. Disponível em: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Industry/digital-business-models-industry-4-0.pdf?__blob=publicationFile&v=3. Acesso em: 28 jan. 2021.

CM-AVEIRO - Câmara Municipal de Aveiro. **Acordo de Parceria do Projeto UIA – Aveiro STEAM City.** *Notícia, 22 de Março de 2019. Disponível em: <https://www.cm-aveiro.pt/inovacao/aveiro-steam-city/noticia/acordo-de-parceria-do-projeto-uia-aveiro-steam-city>. Acesso em: 25 out. 2020.*

CM-AVEIRO - Câmara Municipal de Aveiro. **Aveiro Tech City Inaugura Tech Labs nas Escolas.** *Notícia, 05 de Fev. de 2020. Disponível em: <https://www.cm-aveiro.pt/municipio/comunicacao/noticias/noticia/aveiro-tech-city-inaugura-tech-labs-nas-escolas>. Acesso em: 11 nov. 2020.*

CM-AVEIRO - Câmara Municipal de Aveiro. **Finalistas do Aveiro Urban Challenges.** *Notícia, 09 de Abr. de 2020. Disponível em: <https://www.cm-aveiro.pt/inovacao/aveiro-steam-city/noticia/finalistas-do-aveiro-urban-challenges>. Acesso em: 11 nov. 2020.*

CNI. **Conheça o Mapa do Trabalho Industrial nos Estados – 2019.** *Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/conheca-o-mapa-do-trabalho-industrial-nos-estados/>. Acesso em: 31 jan. 2021.*

CORY, C. Z.; SUCALA, I. V.; CARROLL, S. *The development of a Gold Standard Project Based Learning (GSPBL) engineering curriculum to improve entrepreneurial competence for success in the 4^a industrial revolution.* In: **SEFI-Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs**, 47., 2019. Annual Conference, p. 280-291. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/335867454>. Acesso em: 11 set. 2020.

INOVARIA - Rede de Inovação em Aveiro. **Aveiro STEAM City.** Disponível em: <http://www.inovaria.pt/pt/project/aveiro-steam-city>. Acesso em: 20 out. 2020.

KEIDANREN KAIKAN. **Society 5.0 - Co-creating the future.** Tokyo. www.keidanren.or.jp/en/. Acesso em: 27 ago. 2020.

SCHWAB, K. **A quarta revolução industrial.** São Paulo: Edipro, 2016.

SCOPELLITI, L. **The Aveiro STEAM City. Project led by the City of Aveiro. Jobs & Skills,** *In The Local Economy. Journal 1 v. Jan, 2020. Disponível em: https://uia-initiative.eu/sites/default/files/2020-05/Aveiro_Aveiro%20Steam%20City_Journal.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.*

SOUITARIS, V.; ZERBINATI, S.; AL-LAHAM, A. *Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources.* Journal of Business Venturing, 22(4), p. 566-591. doi: 10.1016/j.jbusvent.2006.05.002. Acesso em: 12 set. 2020.

UIA - Urban Innovative Actions. Aveiro. **Jobs and skills in the local economy. Aveiro STEAM City - Urban Network for Upgrading STEAM Skills and Increasing Jobs Added-Value through Digital Transformation in a new economic context.** Disponível em: <https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/aveiro>. Acesso em: 20 out. 2020a.

UIA - Urban Innovative Actions. **Coding skills for non-geeks only! A smart strategy to train human resources and retain talents in the Aveiro Region - Zoom-in.** Disponível em: <https://www.uia-initiative.eu/en/news/coding-skills-nongees-only-smart-strategy-train-human-resources-and-retain-talents-aveiro>. Acesso em: 11 nov. 2020b.

WEF. **The Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution.** World Economic Forum, 2016.

WEF. **The Future of Jobs Report 2020 – Key Findings.** Disponível em: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/digest>. Acesso em 31 jan. 2021.